

BUXORONING TARIXIY HUDUDLARIDA KICHIK HAJMDAGI MEHMONXONALARNI TASHKIL ETISHNING IQTISODIY VA EKOTURISTIK AHAMIYATI

Reyimbaev Shuxrat Sadullayevich

arx.f.d., dotsent, TAQU. ORCID: 0009-0006-2069-0995

E-mail: info@taqu.edu.uz; shuh_1977@mail.ru

Djuraev Murodjon Ulug‘bekovich

Buxoro davlat texnika universiteti doktoranti

ORCID № 0009-0008-4421-0065

E.manzil: @prof.mjon1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16785789>

***Anotatsiya.** Ushbu maqolada Buxoroning tarixiy hududlarida kichik hajmdagi mehmonxonalarni tashkil etishning iqtisodiy va ekoturistik ahamiyati tahlil qilinadi. Buxoro shahrining boy madaniy merosi va sayyohlik salohiyatidan kelib chiqib, tarixiy turarjoy binolarini mehmonxonalariga moslashtirishning afzalliklari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, kichik hajmdagi mehmonxonalar turizm industriyasiga qo‘shadigan iqtisodiy samaradorligi, mahalliy tadbirkorlikni rivojlantirishdagi roli va yangi ish o‘rinlari yaratish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Ekoturizm tamoyillari asosida tarixiy me‘moriy yodgorliklarni asrash va ularni zamonaviy talablar asosida foydalanishning ekologik jihatlari ham ko‘rib chiqiladi. Maqolada Buxoro shahrida kichik hajmdagi mehmonxonalarni tashkil etish bo‘yicha samarali strategiyalar va xalqaro tajribalar asosida takliflar beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** Buxoro, tarixiy hududlar, kichik hajmdagi mehmonxonalar, ekoturizm, iqtisodiy samaradorlik, me‘moriy meros, turizm rivojlanishi, mehmonxona biznesi, ekologik barqarorlik, madaniy merosni asrash.*

Kirish. Buxoro shahri O‘rta Osiyoning eng qadimiy va boy tarixiy merosga ega shaharlaridan biri bo‘lib, u o‘zining nodir me‘moriy yodgorliklari, qadimiy bozor va madaniy an‘analari bilan dunyoga mashhur. Shahar UNESCOning Jahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan bo‘lib, bu uning sayyohlik salohiyatini yanada oshiradi. Bugungi kunda turizm sanoati Buxoroda iqtisodiy rivojlanishning muhim tarmoqlaridan biriga aylanmoqda. Ayniqsa, madaniy va ekoturizm yo‘nalishlari bo‘yicha qator loyihalar amalga oshirilmoqda.

So‘nggi yillarda tarixiy shahar hududlarida kichik hajmdagi mehmonxonalarni tashkil etish dolzarb masalaga aylangan. Chunki Buxoroga tashrif buyuruvchi sayyohlar nafaqat shaharning me‘moriy obidalari bilan tanishishni, balki uning tarixiy muhitida yashab, milliy urf-odat va an‘analarni his qilishni ham xohlashadi. Shu sababli, shaharning tarixiy turarjoy binolarini kichik mehmonxonalariga aylantirish orqali nafaqat mehmonlarga qulaylik yaratish, balki shahar infratuzilmasini rivojlantirish, mahalliy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash va tarixiy yodgorliklarni saqlab qolish imkoniyati ham yuzaga keladi[1].

Kichik hajmdagi mehmonxonalar yirik mehmonxonalar bilan solishtirganda, iqtisodiy va ekologik jihatdan samaraliroq variant hisoblanadi. Bunday mehmonxonalar ekologik barqarorlik tamoyillariga asoslangan bo‘lib, tarixiy inshootlarga kamroq zarar yetkazish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va sayyohlik oqimining shahar ekotizimiga salbiy ta‘sirini kamaytirish imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, kichik mehmonxonalar oilaviy biznes sifatida faoliyat yuritishi mumkin bo‘lib, bu mahalliy aholi uchun yangi ish o‘rinlarini yaratishga xizmat qiladi.

Buxoroning tarixiy hududlarida kichik hajmdagi mehmonxonalarni tashkil etish jarayoni shahar turizm sektori rivojiga katta hissa qo‘shishi bilan birga, iqtisodiy va ekologik jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, bunday mehmonxonalar nafaqat sayyohlar uchun qulay va jozibador bo‘lishi, balki tarixiy binolarning uzoq muddatli saqlanishi va shahar landshaftiga mos tarzda rivojlanishiga xizmat qilishi mumkin[2].

Kichik hajmdagi mehmonxonalar va ularning iqtisodiy ahamiyati. Buxoro shahri turizm markazi hisoblanib, har yili minglab sayyohlarni qabul qiladi. Biroq, mehmonxona infratuzilmasining to‘liq rivojlanmaganligi, yirik mehmonxonalar qurilishi uchun joy tanlash va yangi binolarni tarixiy muhitga moslashtirishdagi qiyinchiliklar sababli kichik hajmdagi mehmonxonalar shaharning iqtisodiy rivojiga muhim hissa qo‘sha oladi.

Kichik mehmonxonalar sayyohlarga tarixiy muhit bilan yaqindan tanishish imkoniyatini taqdim etadi. Ushbu mehmonxonalar an‘anaviy me‘moriy uslublarni saqlab qolgan holda, milliy madaniyat va turmush tarzini his qilish imkonini beradi. Sayyohlar yirik mehmonxonalarga qaraganda, mahalliy muhitga yaqinroq sharoitda yashab, o‘sha joyga xos urf-odatlar va an‘analar bilan tanishishlari mumkin. Bu esa tarixiy shaharlarning sayyohlik jozibasini oshirishga xizmat qiladi[3].

Shuningdek, kichik mehmonxonalar mahalliy tadbirkorlikni rivojlantirishga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ularning aksariyati xususiy mulk sifatida faoliyat yuritadi va mahalliy aholi uchun ish o‘rinlari yaratadi. Bundan tashqari, ushbu mehmonxonalar mehmonxona sohasiga investitsiyalarni jalb qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Ular yirik mehmonxonalarga nisbatan arzonroq bo‘lib, milliy urf-odatlariga asoslangan xizmatlarni taklif qiladi. Shu bilan birga, kichik mehmonxonalar ekologik jihatdan qulay bo‘lib, shahar infratuzilmasiga kam yuk tushiradi va tarixiy muhitni saqlashga xizmat qiladi. Kichik mehmonxonalar hududiy iqtisodiyotga ijobiy ta‘sir ko‘rsatib, qo‘shimcha ish o‘rinlarini yaratish imkonini beradi[4]. Bunday mehmonxonalarning rivojlanishi natijasida mahalliy hunarmandchilik, milliy taomlar tayyorlash va xizmat ko‘rsatish sohalari ham rivojlanadi. Bu esa o‘z navbatida shahar iqtisodiyoti va mahalliy aholi daromadlarini oshirishga xizmat qiladi.

Kichik hajmdagi mehmonxonalar ekologik barqarorlikni ta‘minlash imkoniyatiga ega bo‘lib, yirik mehmonxonalarga qaraganda atrof-muhitga kamroq zarar yetkazadi[5]. Ular kamroq resurs talab qiladi va ekologik texnologiyalarni joriy etish osonroq bo‘lganligi sababli, energiya samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bunday mehmonxonalar ekoturizmni rivojlantirishga ham hissa qo‘shadi, chunki sayyohlar tabiiy muhitga yaqinroq va ekologik toza sharoitda dam olish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Bunday mehmonxonalar ekologik texnologiyalar, jumladan, quyosh panellari, yomg‘ir suvini yig‘ish tizimlari, biofiltrlar va issiqlik izolyatsiyasi kabi yechimlar orqali atrof-muhitga bo‘lgan ta‘sirni kamaytirishi mumkin. Shuningdek, ular restavratsiya jarayonida tabiiy materiallardan foydalanishi va shahar landshafti bilan uyg‘unlashishi sababli, tarixiy muhitning saqlanishiga xizmat qiladi. Shu jihatdan, kichik mehmonxonalar nafaqat ekologik barqarorlikni ta‘minlash, balki shaharlarning tarixiy va madaniy merosini asrab-avaylash uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi[6].

Buxoroda ekoturizmni rivojlantirish bo‘yicha xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, kichik mehmonxonalar ekologik jihatdan barqaror turizmni shakllantirishga katta hissa qo‘shadi. Masalan, Italiya va Ispaniyaning tarixiy shaharlarida kichik mehmonxonalar ekologik turizmning ajralmas qismi bo‘lib, ular sayyohlarga nafaqat yashash joyi, balki mahalliy madaniyatni o‘rganish

imkoniyatini ham taqdim etadi. Buxoroda ham bunday tajribalarni qo‘llash orqali ekologik toza mehmonxonalar yaratish mumkin.

Tarixiy me‘moriy merosni saqlash va qayta foydalanish. Kichik hajmdagi mehmonxonalarni tashkil etish jarayoni tarixiy me‘moriy merosni saqlash uchun ham katta ahamiyatga ega. Buxoroning eski shahar qismidagi ko‘plab tarixiy uylar o‘zining milliy me‘moriy xususiyatlariga ega bo‘lib, ulardan to‘g‘ri foydalanilmasa, ularning yo‘q bo‘lib ketish xavfi mavjud. Kichik mehmonxonalar yaratish orqali bu binolarni ta‘mirlash va ularga yangi hayot bag‘ishlash imkoniyati paydo bo‘ladi.

Tarixiy binolarni mehmonxonaga aylantirish bir qator afzalliklarga ega bo‘lib, ular shahar me‘moriy merosini saqlash va turizmni rivojlantirishga xizmat qiladi. Eng avvalo, bunday yondashuv binolarning asl me‘moriy qiyofasini saqlashga yordam beradi. Shu bilan birga, tarixiy binolarning mehmonxonona sifatida qayta tiklanishi shahar turistik brendini mustahkamlashga va sayyohlar uchun yanada qiziqarli sharoit yaratishga xizmat qiladi. Bu nafaqat shaharning jozibadorligini oshiradi, balki tarixiy obidalarining uzoq umr ko‘rishini ham ta‘minlaydi, chunki foydalanilmayotgan eski binolar vaqt o‘tishi bilan yaroqsiz holatga kelishi va buzilish xavfi ostida qolishi mumkin.

Biroq, tarixiy binolarni mehmonxonaga aylantirish muayyan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Binolarni zamonaviy qulayliklarga moslashtirish uchun ehtiyotkorlik bilan restavratsiya va rekonstruksiya ishlari talab etiladi. Bu jarayonda UNESCO va xalqaro restavratsiya standartlariga rioya qilish muhim hisoblanadi. Xalqaro tajribaga ko‘ra, dunyoning ko‘plab tarixiy shaharlarida kichik mehmonxonalarni tashkil etish bo‘yicha muvaffaqiyatli loyihalar amalga oshirilgan. Masalan, Italiyada tarixiy uylar mehmonxonona sifatida qayta tiklanib, sayyohlarga milliy madaniyat va tarixiy muhit bilan tanishish imkoniyati yaratilgan. Fransiyada esa kichik mehmonxonalar ekoturizmga mos ravishda rivojlantirilib, yashil energiya va ekologik texnologiyalar bilan jihozlangan. Turkiyada esa tarixiy binolar kichik mehmonxonalar sifatida foydalanilib, mahalliy hunarmandchilik va gastronomik turizm bilan uyg‘unlashtirilgan.

Buxoro shahrida ham ushbu tajribalar asosida kichik mehmonxonalarni rivojlantirish mumkin. Buning uchun tarixiy binolarni mehmonxonaga moslashtirishda milliy va xalqaro restavratsiya tamoyillariga rioya qilish zarur. Shuningdek, davlat va xususiy sektor hamkorligi asosida kichik mehmonxonalar uchun maxsus investitsiya dasturlarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Ekologik barqarorlikni ta‘minlash uchun zamonaviy energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish ham ushbu jarayonda muhim o‘rin tutadi. Bundan tashqari, mahalliy turizm sektorini qo‘llab-quvvatlash va kichik mehmonxonalarni rivojlantirish bo‘yicha maxsus dasturlar ishlab chiqish orqali Buxoroning tarixiy hududlarida turizm infratuzilmasini yanada takomillashtirish mumkin.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Buxoroning tarixiy hududlarida kichik hajmdagi mehmonxonalarni tashkil etish turizmni rivojlantirish, iqtisodiy o‘sish va ekologik barqarorlikni ta‘minlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday mehmonxonalar sayyohlar uchun tarixiy va milliy koloritni taqdim etish bilan birga, shahar infratuzilmasini yaxshilash va madaniy merosni asrab-avaylashga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, tarixiy binolarni mehmonxonalarga moslashtirishda arxitektura tamoyillariga qat‘iy rioya qilish, zamonaviy qulayliklarni uyg‘unlashtirish va ekologik muammolarni hisobga olish zarur. Xalqaro tajribalarni o‘rganish va Buxoro sharoitiga moslashtirish orqali kichik mehmonxonalar sektorini yanada rivojlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shamsiev Sh. "O‘zbekistonda turizm industriyasi va uning rivojlanish istiqbollari" – Toshkent: Fan, 2019.
2. Qodirov A., Rahmonov U. "O‘zbekistonning madaniy merosi va turizmni rivojlantirish masalalari" – Toshkent: Sharq, 2021.
3. Hasanov S. "Shaharsozlikda tarixiy me‘moriy obidalarni asrab-avaylash muammolari" – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.
4. Karimov N. "Buxoroning tarixiy shaharsozlik va me‘moriy yodgorliklari" – Buxoro: BuxDU nashriyoti, 2018.
5. Jo‘rayev H. "Ekoturizm va uning O‘zbekistondagi rivojlanish tendensiyalari" – Toshkent: O‘zbekiston, 2022.
6. Ashworth, G. J. "Preservation and Tourism Development in Historic Cities" – Routledge, 2017